

കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരണം

സാഹിത്യലോകം

വാല്യം 45 ലക്കം 4 2017 ഓഗസ്റ്റ്

നീർമാതളത്തണലിൽ

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി

സാഹിത്യലോകം

2017 ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ്
പുസ്തകം 45 ലക്കം 4

പത്രാധിപസമിതി

- പ്രസിഡണ്ട്
- വൈശാഖൻ
- സെക്രട്ടറി & എഡിറ്റർ
- ഡോ. കെ.പി. മോഹനൻ
- കൺവീനർ
- ബി.എം. സുഹ്റ
- അംഗങ്ങൾ
- ഡോ. സുനിൽ പി. ഇളയിടം
- ബന്യാമിൻ
- ഡോ. മുസ്ദേരി ജോർജ്ജ്
- ഡോ. സി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
- സബ് എഡിറ്റർ
- വി.എൻ. അശോകൻ

Sahityalokam Literary bi-monthly in Malayalam ♦ Vol. 45 No. 4 ♦ 2017 July - August
 ♦ Cover Design: Vinaylal ♦ Proof : Madhu Kariat ♦ Website : www.kerala.sahityaakademi.org.
 Email:keralasahityaakademi@gmail.com ♦ Registered with the Registrar of Newspapers, India
 under R.N. 17137/69. ♦ Single Issue Rs.30/- ♦ Annual Subscription - Rs. 160/-

സാഹിത്യലോകം ദൈനംദിനം. പുസ്തകം 45. ലക്കം 4. 2017 ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ്. കവർ
 ഡിസൈൻ: വിനയ്യാൽ. പ്രൂഫ് : മധു കാരിയറ്റ്. ലിപിവിന്യാസം : മാക് വേൾഡ്, തൃശ്ശൂർ.
 അച്ചടിതിർച്ചാണം : കാർമ്മൽ ഓഫ്സെറ്റ്, തൃശ്ശൂർ. ഒറ്റപ്രതി വില : 30 രൂപ. വാർഷിക
 വരിസഖ്യം : 160 രൂപ.
 വിലാസം : കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, പാലസ് റോഡ്, ചെമ്പുക്കാവ്, തൃശ്ശൂർ

Printed and Published by Dr. K.P. Mohanan on behalf of Kerala Sahitya Akademi,
 Thrissur and Printed at Carmel Offset, Thrissur and Published at Kerala Sahitya
 Akademi, P.B. No. 501, Thrissur District, Kerala State. Editor : Dr. K.P. Mohanan.

ഉള്ളടക്കം

ലേഖനങ്ങൾ

കാവ്യസുന്ദര നേർവഴി :	
കമലാദാസ്	5 മൃദുലഗാർഗ്
സ്നേഹത്തെ സ്നേഹിച്ച	
മാധവിക്കുട്ടി	10 മാനസി
നീർമാതളത്തണലിൽ	
മാധവിക്കുട്ടിയുടെ	19 ഡോ. സുലോചന നാലപ്പാട്ട്
രചനകളിലെ	
സ്ത്രീസ്വത്വങ്ങൾ	25 സി.എസ്. ചന്ദ്രിക
തന്മ, ശരീരം, കാമന :	
മാധവിക്കുട്ടിയുടെ	
നോവലുകളിലൂടെ	31 ജി. ഉഷാകുമാരി
മുറിവേറ്റ ബാല്യം	
കമലയുടെ വ്യക്തിത്വം	45 ഡോ. മിനി പ്രസാദ്
പ്രിയപ്പെട്ടവരിലൂടെ	54 ഡോ. സുനിത. ടി.വി.
മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകൾ	
‘ഉന്മാദത്തിന്റെ കഥാമാലിക’	63 ഡോ. എൻ. രേണുക
ഉടൽപ്പാവട ചുഴറ്റിയ	
നർത്തകി	70 ഡോ. മിനി ആലീസ്
ഓട്ടം	79 തോമസ് ജോസഫ്
സൈബർ സ്പെയ്സിലെ	
‘നൃത്തം’	82 ഡോ. റീജ വി.
ഗുണ്ടർട്ടറിയും മലയാളവും	
പരിണാമങ്ങളുടെ ഇല്ലം	88 ഡോ. സി. ഗണേഷ്
	94 റോജി വർഗീസ്. റ്റി

തന്മ, ശരീരം, കാമന : മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നോവലുകളിലൂടെ

ജി. ഉഷാകുമാരി

മലയാളത്തിലെ മറ്റേതൊരു എഴുത്തുകാരിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മാധവിക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെ ആഖ്യാതാവിന്റെ ആത്മനിഷ്ഠനിലപാടുകളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവയാണ്. ബാല്യകൗമാരങ്ങളിൽ വായന കൊണ്ടു വളർന്ന സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വൈകാരികമായ ആത്മബന്ധം ഈ എഴുത്തുകാരിയോടുണ്ടാവാം. ആമി എന്ന മാധവിക്കുട്ടിയുടെ തുടർവള്ളിയായി സ്വയം സങ്കല്പിക്കാത്ത ഏതൊരുവളാണുണ്ടാവുക? എഴുത്തുകാരിയും വായനക്കാരിയും കൂടിപ്പിണഞ്ഞുള്ള ഒരു പെൺവായനക്കാലം കൂടിയാണത്. പരസ്പരം തൊട്ടിണങ്ങിയുള്ള ഈ വായന ഒരു പൊക്കിൾക്കൊടിബന്ധത്തിനു സമാനമാണ്. അത് ഈഡിപ്പൽ രതിയേക്കാൾ അധഃഷ്ടവും ഉചര്യംവലവും ഭാവനാപൂർണ്ണവുമാണ്. പരസ്പരം കണ്ടറിയുന്ന, മനസ്സിലാക്കുന്ന, തേടുന്ന സ്ത്രീ-സ്ത്രീബന്ധത്തിന്റെ പരമാവധിയാണ്. വസ്തുനിഷ്ഠമായ അകലം ഏതൊരു വിശകലനത്തിലും ഗുണം ചെയ്യും. മാധവിക്കുട്ടിയും വായനക്കാരികളും തമ്മിലുള്ള ഈ സവിശേഷ ബന്ധത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ സാഹിത്യസംസ്കാരത്തിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് നാം കൂടുതൽ വലിച്ചടുപ്പിച്ചാൽ ഈ ആത്മബന്ധത്തിന്, ആത്മനിഷ്ഠ അടുപ്പങ്ങൾക്ക് വേറെയും അർത്ഥങ്ങൾ

കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെക്കും. അർത്ഥങ്ങളുടെ ബഹുവചനങ്ങൾ, ആത്മ നിഷ്ഠതയും വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിരീക്ഷണബോധങ്ങളും ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും സംസ്കാരനിർമ്മിതികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള തിരിച്ചറിവുകളും കൈകോർക്കുന്ന ഒരിടത്ത് മാധവിക്കുട്ടിയും അവരുടെ എഴുത്തിലെ സ്ത്രീയ വബോധവും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞെക്കും.

ആഖ്യാനാധികാരം

എഴുത്തുകാരിയും വായനക്കാരിയും ചേർന്നു പൂരിപ്പിക്കുന്ന കൂടെഴുത്ത് മലയാളത്തിൽ അതധികമില്ല. എഴുത്തിനകത്ത് മാധവിക്കുട്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഖ്യാനാധികാരത്തിന്റെ ശൂന്യതയാണതിനു കാരണം. വൈകാരികമായ ഒരു കുഞ്ഞൊഴുക്കിൽ നമ്മളും അവരോടൊപ്പം തുഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു. പതച്ചു നീന്തുന്നു. എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള വേറിട്ട ആഖ്യാനകേന്ദ്രം സന്ദിഗ്ദ്ധമാണ്, മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കൃതികളിൽ. ആയതിനാൽ ഓരോ വായനക്കാരിയും ഒരോ മാധവിക്കുട്ടിമാരെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. മലയാളിസ്ത്രീയുടെ ഭാവനാജീവിതത്തിന്റെ സാംസ്കാരികനിർമ്മിതിയുടെ ചരിത്രരചന സാധ്യമാണെങ്കിൽ ഈ കരിയിലമുടിയ വഴികൾ നമുക്കു തെളിയിച്ചെടുക്കാനായേക്കാം. ഓരോരുവൾക്കും മാധവിക്കുട്ടി ഓരോന്നാണ്. പലമകളും ബഹുലതകളും പുതുമകളും. ഒറ്റക്കല്ലിൽ പണിതീർത്തു വെച്ച ഒരു മാധവിക്കുട്ടിയെ നാം എവിടെയും കാണുന്നില്ല. വഴുതുന്ന ബഹുവചനങ്ങൾക്കകത്ത് നമ്മെയും കൂടി ചേർത്തുവെച്ച് അവസരോചിതമായ ചില സംഘാതങ്ങൾ നാം കൊത്തിയെടുക്കുന്നു എന്നു മാത്രം. മാധവിക്കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച സാഹിത്യവിശകലനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ആത്മനിഷ്ഠതയും വസ്തുനിഷ്ഠതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലാണെന്നാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം. താദാത്മ്യത്തിന്റെ ഈ കലാകാരി വായനക്കാരിയുടെ വിരലുകൾ കൊണ്ടാണ് എഴുതിയത്. ഓരോ വാക്യത്തിനൊടുവിലും അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ? എന്നവർ സംഭാഷണത്തിൽ വെളിവായും എഴുത്തിൽ മുകുമായും ചോദിക്കുന്നു.

കഥയും നോവലും : അതിർത്തികൾ

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നോവലുകളും കഥകളും തമ്മിൽ രണ്ടു രൂപങ്ങളെന്ന നിലയിൽ വേർതിരിച്ചുകാണുന്നത് സാഹിത്യവിമർശനത്തിന്റെ മാത്രം ബാധ്യതയായിരിക്കണം. അവരുടെ കഥകൾ, ആത്മകഥകൾ, നോവലുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരേ തുടർച്ചയിൽ എഴുതപ്പെട്ട വൈകാരികാഖ്യാനങ്ങളാകയാൽ ഇവ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പഠനം വെറും സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏതൊരാൾക്കും നിർവഹിക്കാനാവുക. വണ്ടിക്കാളുകൾ എന്ന, ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നോവൽ മാത്രമാണ് ഒരു സാഹിത്യരൂപം എന്ന നിലയ്ക്ക് നോവലിന്റെ ബാഹ്യഘടനയിലേക്ക് കടന്നുനിൽക്കുന്നത് എന്നു തോന്നുന്നു. എങ്കിൽത്തന്നെയും എഴുത്തിന്റെ ഘടനാപരമായ രീതിശാസ്ത്രം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റു നോവലുകളായ, നോവലുകളെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന മാനസിയോ മനോമിയോ കടൽമയൂരമോ ചന്ദനമരങ്ങളോ പോലുള്ള കൃതികൾ പുലർത്തുന്ന കഥാഗതിയുടെ നൈരന്തര്യം, കൃത്യത, സുഘടി

തമായ പഠിച്ചിരുന്നിരിക്കട്ടെ വണ്ടിക്കാളയിൽ ദീക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നു പറയാം. എന്നാൽ ബൃഹത്തായ ഒരു പുറംകുറുവാസിൽ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ചേർന്ന് എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു രചന എന്ന നിലയ്ക്ക്, അതിന്റെ ബഹിർഭാഗസ്വരൂപമായ അന്തരീക്ഷവും പശ്ചാത്തലവും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായി നോവൽപദവി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് സാങ്കേതികമായ അർത്ഥത്തിലാണെന്നുമാത്രം. വണ്ടിക്കാളകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മാനസിയും മനോമിയും കടൽമയുരവും മറ്റും കൂടുതൽ വൈകാരികവും ആന്തരികവുമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്.

ദളിതത്വം

വണ്ടിക്കാളകൾ എന്ന നോവലിന്റെ സാമൂഹ്യമാനം അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമല്ല. മറിച്ച് ജാതി, മതം, ഹൈന്ദവതീവ്രവാദം തുടങ്ങിയ സമകാലികമായ രാഷ്ട്രീയതിന്മകൾ കൂടുതൽ പ്രകടമായി ഈ നോവലിൽ കലർന്നുകിടക്കുന്നു. മനോമിക്കുശേഷം സാമൂഹ്യപ്രതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വംശീയവിദ്വേഷത്തെക്കുറിച്ചും മതസ്പർശത്തെക്കുറിച്ചും കറുപ്പുനിറത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ മാധവിക്കുട്ടി എഴുതുന്നത് ഈ നോവലിലാണ്. നോവലിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം: ദളിതർക്ക് ശരീരഗന്ധം കാണുമെന്ന് സാറാമ്മകോഴി പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചാലും ആ ദുർഗന്ധം അവരിൽ നിലനിൽക്കുമോ സൂര്യനാരായണ ചോദിച്ചു. സാറാമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യ പല പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ഭൂഖണ്ഡമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ അന്യമതം സ്വീകരിച്ചാൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുൻഗണന പുലയർ മതം മാറിയാൽ കിട്ടാറില്ല. അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഭേദപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കാറുമില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാരണം കറുപ്പു നിറം തന്നെ. കറുപ്പിനോടുള്ള വിരോധം ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമാണ്. കറുത്ത ഭാര്യയെ എന്നല്ല കറുത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഇന്ത്യക്കാർ സാധാരണ ജനം അംഗീകരിക്കുകയില്ല. (പുറം 337, 338.)

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എഴുത്തിലെ സവർണതയും വരേണ്യമൂല്യങ്ങളും വളരെയധികം വിമർശനാത്മകമായി ഇതിനകം പലപ്പോഴായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവരുടെ കൃതികളിലെ കീഴാളതയുടെ മാനങ്ങൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുറച്ചു മണ്ണിലും പ്രഭാതത്തിലും ചുവന്ന പാവാടയിലും മറ്റനേകം വേലക്കാരികളിലും ഒക്കെയുള്ള, ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും മടുപ്പിന്റെയും ചിഹ്നഭാഷകൾ അവർ കീഴാളതയെ തമസ്കരിച്ചു എന്നൊരിക്കലും പറയുകയില്ല. എന്നാൽ വർഗപരമായ ഒരു കപടസമത്വത്തിന്, പെട്ടെന്ന് ഐക്യപ്പെടാവുന്ന, കൃത്രിമമായ രാഷ്ട്രീയശരിക്കുവേണ്ടി കീഴാളഭാവുകതത്തിന് അവർ എളുപ്പം വഴങ്ങിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. എന്നാൽ മാരകവും നഗ്നവുമായ തന്റെ സത്യസന്ധതയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പതിഞ്ഞവ തമ്മയത്വത്തോടെ, നീറ്റലോടെ എഴുതുകയും ചെയ്തു. വണ്ടിക്കാളകളിലെ തുപ്പുകാരികളും തോട്ടികളുമായ സ്ത്രീകളെ വിവരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉദാഹരണം (പുറം 286). കീഴാളരും ദരിദ്രരുമായ തുപ്പുകാരികൾ നീല

സാരി ചുറ്റി ചുവരും ചാരിയിരുന്നു. പത്തുവർഷക്കാലത്തിനുശേഷം തങ്ങളെ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാരാക്കുമെന്ന് വിദ്യാവിഹീനരേങ്കിലും കുർബ്ബുദ്ധികളായ ആ സ്ത്രീകൾക്കറിയാം. പിന്നീട് നീലസാരി ചുറ്റേണ്ടതില്ല. കഞ്ഞിപ്പുഴ വേണ്ടാത്ത വെള്ള നൈലോൺസാരി ചുറ്റി പത്രീയിൽ കീഡ്നിട്രെയും മരുന്നുട്രെയും മറ്റും എടുത്ത് ഗമയിൽ നടക്കാം. രോഗികളുടെ മുത്രപ്പാത്രങ്ങളും ബെഡ്പാനുകളും അതത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. അധാനമുള്ള ജോലിയല്ല. കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് കക്കൂസ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് കഠിനമായ ജോലിയാണല്ലോ.

ആശുപത്രി എന്ന ഘടനയിൽ മേൽ/കീഴുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. എന്നാൽ കീഴാളതയുടെ ഏജൻസിയായി ആഖ്യാതാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണിവിടെ ശ്രദ്ധേയം. കീഴാളാനുഭവങ്ങളുടെയും വിമോചനത്തിന്റെയും ഏജൻസി കയ്യാളാതെ തന്നെ അതിനെ വിന്യസിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാനസികമായി നിന്ന് മനോഹരമായ ഒരുദാഹരണം: രാത്രിയുടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ മരമുകളിൽ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി; യാചകർ അവരുടെ തൂണിക്കഷണങ്ങൾ ഉണങ്ങാൻ ഇടുംപോലെ (പുറം 150). മന്ത്രിയായിത്തീർന്ന മാനസിയെ കാണാൻ അവരുടെ പൂർവസഹയാത്രികരും ഇപ്പോൾ അന്യരുമായ നക്സലൈറ്റുകൾ വന്നു മടങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിന്റെ കനം ഈ വിവരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരവസരത്തിൽ വണ്ടിക്കാളയിൽ സാദിഖ് അലിയുടെ ഘാതകനെന്ന് സംശയിക്കപ്പെട്ട ജക്ഷു എന്ന കീഴാളകവിയെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ എഴുതുന്നു. ജക്ഷുവിനു വേണ്ടി അന്വേഷകസംഘങ്ങൾ പലയിടത്തും തിരച്ചിൽ നടത്തി. അഞ്ചടി ആറിഞ്ച് ഉയരമുള്ള ദളിത് യുവാവ്. കറുത്തവൻ. അരോഗദ്യ ഡഗ്ഗാത്രൻ. ദളിതർക്ക് അഞ്ചടിയിൽ പരം ഉയരം വിധിച്ചിട്ടില്ല (പുറം338). മഹേശ്വതാദേവിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ കഥ ശിശു (Children)വിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഭാഗം. ഇന്ത്യയിലെ സവർണന്റെ വെളുത്ത നിറവും ആറടി ഉയരവും ഒരശ്ശീലമാണെന്നു കുട്ടികളെപ്പോലെ മൂന്നടിയോളം ഉയരവും കറുത്തുചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ തൊലിയുമുള്ള ആദിവാസികളെ മുൻനിർത്തി പറയുകയായിരുന്നു. മഹാശ്വത.

ആഖ്യാനത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം

മറ്റു കൃതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വണ്ടിക്കാളകൾ എന്ന നോവലിനെ ചൂഴ്ന്നുനിൽക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ സാമൂഹികമാനങ്ങൾ ആണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. ആ നോവലിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ചു പൊതുവെയും നോവലെന്ന ആഖ്യാനരൂപത്തെക്കുറിച്ചും ആഖ്യാതാവിനെക്കുറിച്ചും സവിശേഷമായും എഴുത്തുകാരി സ്വയം നടത്തുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ ഈ കൃതിയെ ആഖ്യാനത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം മുൻനിർത്തി ആലോചിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കും. സാദിഖ്അലിയെ കണ്ടെത്തിയ കാമുകി അനസൂയയെ അയാൾ ആശ്ലേഷിക്കുന്നിടത്ത് കഥ പൂർണ്ണമാകുന്നുവെങ്കിലും ആഖ്യാനം നിലയ്ക്കുന്നില്ല. അവിടെ നോവലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നു; ഒരു കഥയ്ക്കും അവസാനമില്ല. കഥാകാരനും കഥാകാരികും ഒരന്ത്യമുണ്ട്. ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നു

നിമിഷം. കഥ കിടന്നു കാലിട്ടടിയിക്കുകയോ പകച്ചു വൃഷ്ടികളോടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കിക്കാണുയോ ഇല്ല. കഥയ്ക്ക് ചിതയുമില്ല. (പുറം 381).

ഇനി മറ്റൊരു ഉദ്ധരണി നോക്കൂ: എന്റെ കഥയ്ക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ല. എന്റെ അമരണുകളെ മെട്രൺ താഗ്മമാറാക്കിയ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് വെറും നിശ്ലേഷകളായി അനുഭവപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാവാം ഞാൻ തളർന്ന് ദോഷശബ്ദത്തിൽ വീണത്. ഒടുവിൽ സാദിഖ് അലിക്കും കാമുകിക്കും ഒരു ഭാവിലഭിച്ചുവോ? പ്രേമസാഹചര്യം അവൾ നേടിയോ? ഇല്ല. മലയും മണ്ണും തകർന്ന് അവരും മരിച്ചു. ആരുടെയും സ്വപ്നം സഫലീകരിക്കുകയില്ല. അതാണ് ദൈവഹിതം. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് സദാസമയവും പഴിക്കുന്നത്? ആർക്കറിയാം? (പുറം 381).

ആഖ്യാനത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠരാഷ്ട്രീയതെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം തടസ്സമായി ആത്മനിഷ്ഠതയിലേക്കും വൈകാരികതയിലേക്കും വഴുതി വീഴുന്നതാണ് നാമിവിടെ കാണുന്നത്. ആഖ്യാനാധികാരത്തിന്റെ അഭാവമാണ് അവരുടെ ആദ്യകാലനോവലുകളെ അകമെഴുത്താക്കിയതെങ്കിൽ വണ്ടിക്കാളുകളെ കുറച്ചെങ്കിലും പുറമെഴുത്താക്കുന്നത് ആഖ്യാനാധികാരത്തിന്റെ ഇത്തരം തലനീട്ടലുകളും നോവലിൽ പ്രകടമായ സാമൂഹികമാനങ്ങളുമാണ്. എന്നാൽ മാധവിക്കുട്ടി എന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ സാമൂഹികമാനങ്ങൾ ഇമ്മട്ടിൽ സാങ്കേതികമായി അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യമാത്രമായ രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്? ഒരിക്കലുമല്ല. അവരുടെ അനേകമനേകം കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ, കഥാ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ പ്രക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട വിമോചനമൂല്യം ഇത്തരം അളവുകോലുകൾക്കും അപ്പുറത്താണ്; അവരുടെ വിധാംസകമായ എഴുത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിലും നൈരന്തര്യത്തിലുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീവാദവും സ്ത്രീവാദരചനകളും മുന്നോട്ടുനിന്നത് എന്നു തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും.

സ്ത്രീ എന്ന സ്വയംഭരിത

മലയാളസാഹിത്യലോകത്തിനു പരിചിതമായ ഒരു സ്ത്രീസ്വത്വത്തെല്ലാ മാധവിക്കുട്ടി അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ തീർത്തും അപരിചിതരുമല്ല അവർ. സ്വത്വത്തിന്റെ പലതരം പ്രതിനിധാനങ്ങളായവർ കഥകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു. വീട്ടമ്മമാർ, നഴ്സുമാർ, കവയത്രികൾ, ഡോക്ടർമാർ, തുപ്പുകാരികൾ, കാമുകിമാർ, ചിത്രകാരികൾ, ഗായികമാർ, വേലക്കാരികൾ, വൃദ്ധകൾ, അമ്മമാർ എന്നിങ്ങനെ. ഈ പരിചിതമായ ബാഹ്യസ്വത്വപ്രതിനിധാനങ്ങളിലൂടെ മാധവിക്കുട്ടി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത അപരിചിതത്വം എന്തായിരുന്നു? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആത്മീകമായ ഒരു അകലത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. പുറമേയ്ക്ക് മിതസാന്ദ്രമായ വൈകാരികപ്രകടനങ്ങളും അന്തസ്സും ഉപചാരമാത്രമായ പെരുമാറ്റവും അവർ പുലർത്തുന്നു. എങ്കിലും അലയടിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ ഒരുപാടു വികാരഭേദങ്ങൾ അവർ ഉള്ളിൽ പേറി. ആരമത്തിലും അപരത്തിലുമായി അവർ സ്വന്തം

ഉള്ളിൽ സദാ കാത്തുവെക്കുന്ന ഇരട്ടദ്വേഷിയിലൂടെ സ്വയംപരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രതിഛായയെയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വത്വത്തെയും അവർ നോക്കിക്കാണുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങളുടെയും ഇടങ്ങളിൽ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരായി തങ്ങളെത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ അപരിചിതത്വം തീവ്രമാകുന്നു. അതേസമയം, വിദഗ്ദ്ധമായി, അതിസൂക്ഷ്മമായി സ്വന്തം കാമനകളെ, ഐന്ദ്രിയതകളെ, വിഭ്രാമകതകളെ, സ്വപ്നാടനങ്ങളെ പോറ്റിവളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ടു പ്രക്രിയകളും തന്നിൽത്തന്നെയുള്ള അപരത്തെയും ആത്മത്തെയും മൂല്യദ്വേഷിയിൽ നിരീക്ഷിക്കലും കാമനകളെ വളർത്തിയെടുക്കലും പരസ്പരവിരുദ്ധമായിത്തോന്നാം. എന്നാൽ അവ അബോധപൂർവ്വം, മത്സരത്തോടെ പെരുകുന്ന ഒരു ആന്തരികലോകമാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത്. കനമേറിയ ഈ അകംലോകത്തിന്റെ തീവ്രതയാണ് അവരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. തങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന ബോധം അതിനാൽത്തന്നെ അവരെ ഭരിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരിൽ ഒരുവളായി കരുതപ്പെടുന്നതിനെ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. കാരണം പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ സാമാന്യദ്വേഷിയിൽ സ്ത്രീകൾ രണ്ടാംതരക്കാലാണ്, സ്വതന്ത്രരായ സ്ത്രീകൾ അതിലും മേലാണ്. പൊതുബോധത്തിന്റെ മഞ്ഞവെളിച്ചത്തിൽ തങ്ങൾ എപ്രകാരം അന്യവൽകൃതരും നിസ്സാരമാക്കപ്പെടുന്നു എന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നായികമാർ പെട്ടെന്നു തന്നെ ഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേസമയം പൊതുബോധത്തിന് അപരിചിതമായ സ്വന്തം കാമനകളുടെ കാവൽക്കാരും രാജ്ഞിമാരുമായി വിലസുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം കാമനകളുടെ ഉൾത്തലങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു കവിയുകയും അതിനനുസരിച്ചു സ്വയം രണാധിഷ്ഠിതമായി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണിവർ. അവിടെ പുരുഷന്മാർ അപ്രസക്തരും അപ്രധാനികളുമാണ്.

നവോത്ഥാനനിർമ്മിതമായ സ്ത്രീയെ തകർക്കുന്നു

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികസാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്രാധാന്യം വിധിസങ്കുതന്നെയാണ്. കാരണം ചരിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളും ഗുണഭോക്താക്കളും വ്യാഖ്യാതാക്കളുമായ പുരുഷലോകത്തിന്റെ അധികാരത്തെയുമാണു തമസ്കരിക്കുന്നത്. നേതാക്കളും രക്ഷിതാക്കളും നായകന്മാരുമായ അവർ വരച്ചുവെച്ച സ്ത്രീരൂപത്തിനു വെളിയിലാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സ്ത്രീകൾ. നവോത്ഥാന പരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആദർശവൽക്കരിച്ച സ്ത്രീ, ബുദ്ധിമതിയും പ്രബുദ്ധയും ആദർശവതിയുമാണ്. അനുസരണശീലമുള്ള, ത്യാഗശീലയായ സ്ത്രീ. അവളിലൂടെയാണ് വർ പുരോഗമനത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ അവൾ സ്വയം ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ആവിഷ്കാരമാകുന്നത് അവരുടെ നേതൃ/പുരോഗമനപദവിയെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുക. വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ആത്മകഥാപരമായ അനുഭവങ്ങളിൽ ചിലത് ഈ അപ്രസക്തിയെ വെളിവാക്കുന്നതാണ്. പരിഷ്കരണകർത്താക്കളും പരിഷ്കരണവിഷയികളുമെന്ന നിലയിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അധികാരത്തിന്റെ മേൽ/

കീഴുകളിൽ വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ സമകാലിക സാംസ്കാരിക സന്ദർഭത്തിൽ ഏറെ വിമർശനത്തിന് വിധേയമാണ്. കൂടുംബത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കീഴ് വണങ്ങി, അച്ചടക്കവും അനുസരണശീലവുമുള്ള ത്യാഗമതിയും പ്രബുദ്ധയുമായ സ്ത്രീപലനയ്ക്കു പകരം വികാരപരതയാൽ ത്രസിക്കുന്ന, സപ്തം ഉന്മാദികളുമായ, ചപലരും രോഷാകുലരുമായ സ്ത്രീകളെയാണ് മായവിക്കൂട്ടി മുന്നോട്ടു വെച്ചത്. അവർ ബുദ്ധിമതികളും ചിന്താശീലരുമായിരിക്കണമെന്ന അനിയന്ത്രിതമായ ഇഷ്ടകളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ്.

കടൽമയൂരം- കാമനകളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം

കടൽമയൂരത്തിലെ നായിക പ്രൊഫസർ രേണുകാദേവി ഈയൊരർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ്. അവിവാഹിതയായ അവർ റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതം സാമൂഹികപ്രവർത്തനത്തിനായി നീക്കിവെച്ച ഒരാളാണ്. സ്ത്രീവിമോചനസമരസേനാനി എന്ന് കഥാകാരി അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാമനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ പരാമർശങ്ങൾ നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുന്നു. വി.ജെ.ടി ഹാളിൽ ഗാന്ധിയെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ച അവർ തന്നെ വിദേശയാത്രയ്ക്കായി പട്ടുസാരികളും വിലകൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളും ധരിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നതിനെ അനുജത്തിയുടെ മകൾ പരിഹസിക്കുന്നു. തുടർന്ന് വിദേശയാത്രയ്ക്കിടയിൽ പരിചയപ്പെട്ട കിംസുങ് എന്ന മലേഷ്യൻ യുവാവുമായുണ്ടായ ആകർഷണവും അടുപ്പവും രേണുകയെ വലയ്ക്കുന്നു. അവർ തൽക്കാലം തന്റെ പതിവ് അച്ചടക്കത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹോട്ടൽമുറിയുടെ പരിസരത്തുവെച്ച് ലഭിച്ച സുഗന്ധം നിറഞ്ഞ ബ്യൂട്ടിപാർലർപരിചരണം അവരെ ആകെ മാറ്റി മറിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യവർധനവിന് പണം ചെലവാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും സ്ത്രീകളുടെ ആഡംബര ഭ്രമത്തെപ്പറ്റിയും നിന്ദയോടെ മാത്രമേ താൻ കേരളത്തിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കാറുള്ളൂ എന്നവർ ഓർക്കുന്നു. തന്റെ ആദർശാഭിനയങ്ങളും സദാചാരസൂക്തങ്ങളും തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വെറും തോരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നവർ തിരിച്ചറിയുന്നു. അവ തന്നെ ശക്തിമതിയാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ദുർബ്ബലയാക്കുകയാണുണ്ടായതെന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒടുവിൽ പ്രണയത്തിലും ശാരീരികാഭിലാഷങ്ങളിലും പെട്ട രേണുക കിംസുങ്ങിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ്. രേണുക ഒരു പുതിയ അവതാരമായി മാറി എന്നു മായവിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നു. സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള മായവിക്കൂട്ടിയുടെ സ്വതന്ത്ര ഭാഷ്യം കിംസുങ്ങിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നു. അനശ്വരവസ്തുക്കളെ മാത്രം സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നീ പറയുന്നോ രേണുകാ? നശ്വരവസ്തുക്കളാണ് സ്നേഹം അർഹിക്കുന്നത്. ഇതൾ കൊഴിയാറായ പൂവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. അസ്തമിക്കാറായ സൂര്യനെ.... ശരീരത്തെ അവഗണിക്കാമോ? ആത്മാവിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലും രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്നത് ശരീരം മാത്രമല്ലേ?

ശരീരകാമനകളെ ലൈംഗികത, സർഗാത്മകത, സൗന്ദര്യസാദനം, അണിഞ്ഞൊരുങ്ങൽ ഇവയൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പുതിയൊരു

പ്രത്യയശാസ്ത്രം ചമയ്ക്കുകയാണ് മാധവിക്കൂട്ടി. എന്റെ കഥയിലും മീനാക്ഷിയമ്മയുടെ മരണം, കല്യാണിയമ്മയുടെ ഒരു ദിവസം എന്നീ കഥകളിലുമൊക്കെയായി പരന്നു കിടക്കുന്നതും ഇതേ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. സ്ത്രീശരീരത്തിനുമേൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ലിഖിതവും അലിഖിതവുമായ ഒട്ടനേകം ശാസനകളെ അവർ കാമനകൾ കൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം ശരീരത്തിനു മേൽ സ്ത്രീക്കുള്ള വിനിമയധികാരം, ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്ര്യം, മേധ അവൾക്കുതന്നെ എന്നാണീ നോവലുകൾ നമ്മോടു പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഇഹരകൾക്കുമേൽ സ്ത്രീകൾ നേടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പുരുഷാധിപത്യ ഭാവനകളെയും അവയുടെ കൂടിലമായ ഹിംസാത്മകതയെയും തകർത്തതിനാലാണ് മാധവിക്കൂട്ടി അനഭിമതയും വ്യഭിചാരിണിയുമായി മുദ്ര കുത്തപ്പെടുന്നത്.

മാനസി- വെറുക്കുമ്പോഴും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു

ഒരു ജോടി വൈരക്കമ്മലുകളോടുള്ള അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം കൂടിയാണ് മാനസിയെ തന്റെ പൂർവ്വകാമുകന്റെ അനുജൻ കൂടിയായ രാഷ്ട്രീയനേതാവ് വിജയ് രാജേയുടെ പ്രണയത്തിലേക്കുപ്പിച്ചത്. വിലയേറിയ വൈരക്കമ്മലുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് ദരിദ്രനായ, ഗൃഹസ്തനായ തന്റെ ഭർത്താവിനു സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കവി കൂടിയായ മാനസി പ്രണയത്തിലൂടെ താൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത പല അധികാരപദവികളിലേക്കും ചെന്നുപെടുന്നു. ഒടുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിപദം വരെ അവൾ എത്തിപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനിടെ മകളെ പ്രണയിച്ചു ഗർഭിണിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ച വിജയിനോടവൾ പറയുന്നു, അവൾ അയാളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളായിരുന്നുവെന്ന്. കൂട്ടിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഭ്രാന്തെടുത്ത ചെന്ന വിജയ് അവൾ തന്റെ ബോധ്യമണ്ടിയുമായി നാടുവിട്ടെന്ന് അറിയുന്നു. അവൾ ആ കൂട്ടിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല, കാമുകനെ വിവാഹം ചെയ്യാനും കുഞ്ഞിനെ വളർത്താനും തീരുമാനിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയഗുരു സദാശിവറാവുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ വിജയിന്റെ പങ്കു തെളിഞ്ഞതോടേ അയാളുടെ ഭാവി തകരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മാനസിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും...

ഭ്രാന്തവും തീക്ഷ്ണവുമായ സ്ത്രീപുരുഷാകർഷണത്തിന്റെയും ജീവിതകാമനകളുടെയും കഥയാണിത്. സ്ത്രീയും രാഷ്ട്രീയാധികാരവും തമ്മിലുള്ള അപൂർവമായ ബന്ധത്തെ ചുരുളഴിക്കുന്നതിലൂടെ അധികാരത്തിന്റെ തന്നെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവിശകലനമായി നോവൽ മാറുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീയുടെ സർഗാത്മകതയ്ക്കും വ്യക്തിപ്രതിഭയ്ക്കും മേൽ കുടുംബം, ദാമ്പത്യം തുടങ്ങിയവ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പരിക്കുകളെയും നോവൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

തെമ്മാടിയും സ്ത്രീജിതനുമായ ഒരുവനിലൂടെ വിജയപഥങ്ങളിലേക്കു കുതിക്കുന്ന മാനസി തന്റെ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നും അടിക്കടി വീഴുകയാണ്. എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിലേക്കുള്ള അവളുടെ ചുവടുവെയ്പ്പുകൾ സ്ത്രീയുടെ ഇഹരാശക്തിയെയും ലക്ഷ്യബോധത്തെയും മാണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധത്തിലെ ചുതാട്ടസ്വഭാവം കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ കഥ. വെറുക്കുമ്പോഴും ആകർഷിക്കപ്പെ

ട്ടുപേകുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യം ഈ സ്ത്രീ മനോഭാവങ്ങളിലുണ്ട്. രോഹിണി എന്ന നോവലിലും സ്ത്രീയുടെ ഈ പ്രത്യേക മനോനില കാണാം. തന്നെ ബലാൽക്കാരമായി ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയ പുരുഷന്റെ നേർക്ക് രോഹിണിയ്ക്ക് പ്രണയവും ആവേശവുമാണു തോന്നുന്നത്. തെമ്മാടി എത്ര സുന്ദരനാണ് എന്ന വാചകം അവളിൽ മുഴങ്ങുന്നു. ഒടുവിൽ അയാളുടെ ഓരോ സ്പർശത്തിലും ത്രസിക്കുന്ന ശരീരവുമായി അവൾ വഴങ്ങുകയാണ്. അയാൾ അവളിൽ തുടങ്ങിവെച്ചത് അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഹർഷോന്മാദോന്മുഖമായ അനുഭവമായിരുന്നു. താൻ ഉരുകുകയാണെന്ന് അവൾക്കു തോന്നി. അവളിലെ ഏറ്റവും കട്ടിയായ ഭാഗം പോലും ഉരുകുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അവളിൽ അവനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബാക്കിയില്ലെന്നായി... (രോഹിണി)

യുക്തിവാദഫലിനിസമുല്പ

സ്വയം കൈവിട്ടുപോകുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ ശരീരത്തിന്റെ, മനസ്സിന്റെ കാമനാവേശങ്ങൾ മലയാളി സൗന്ദര്യബോധത്തിന് തികച്ചും അപരിചിതമായ ഒരു സ്ത്രൈണതയെ പരിചയപ്പെടുത്തി. ജെ.ദേവികയും മറ്റും നിരീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ സരസ്വതിയമ്മയുടെ കൃതികളിലെ യുക്തിചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സ്ത്രീപുരുഷ സമത്വത്തിനു പകരം, വൈകാരികതയിൽ ഏറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രൈണതയെ അവർ മുന്നോട്ടു വെച്ചു. സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിലെ തുല്യതയ്ക്കു പകരം സ്ത്രീയുടെ വ്യത്യസ്തതയിലാണവർ ഊന്നിയത്. പുരുഷനെ പലപ്പോഴും അപ്രസക്തമാകുമ്പോഴും നിരസിക്കുകയായിരുന്നില്ല അവരുടെ സ്ത്രീകൾ. സരസ്വതിയമ്മയിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പുരുഷവിരോധം (അതു പലപ്പോഴും മുൻവിധി കലർന്ന നിരീക്ഷണം തന്നെ) മാധവിക്കുട്ടിയിലില്ല; മറിച്ച് പുരുഷനോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ത്രീയാണിവിടെയുള്ളത്. കാമനകളുടെ ഈ ലോകം തികച്ചും ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികതയിൽ ഊന്നിയുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം ധൈഷണികമായ സ്ത്രീപുരുഷസമത്വചിന്തയേക്കാൾ വൈകാരികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന, തൊട്ടാൽ തരിക്കുന്ന ഒരായിരം അനുഭൂതികളുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഓരോ വാക്കിലും സൂക്ഷ്മമായി അവർ നിറച്ചു വെച്ചു.

പുരുഷനെ കൂടാതെ വയ്യ

പി.പി.രവീന്ദ്രൻ തന്റെ ലേഖന(കിരാതത്വത്തിന്റെ സുവർണരേഖകൾ)ത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നതുപോലെ ഇതൊരു വൈരുദ്ധ്യമല്ല. പാരമ്പര്യധാരണത്തിന്റെയും പുരുഷനിരാസത്തിന്റെയും ആഖ്യാനങ്ങളായലയടിക്കുന്ന മാധവിക്കുട്ടിക്കഥകൾ പാരമ്പര്യബോധത്തിന്റെയും പുരുഷമേധാവിത്വത്തിന്റെയും വിജയാഘോഷങ്ങളാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യത്തിനു കാരണം അവരുടെ കാല്പനികമനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ലെന്ന് ഈ വിശകലനം നമ്മോടുപറയുന്നു. പുരുഷനെ കൂടാതെ വയ്യ എന്നു പറയുന്ന സ്ത്രീയും സ്ത്രീയെ കൂടാതെ വയ്യ എന്നു പറയുന്ന പുരുഷനെയുമാണ് നാമിവിടെ കാണുന്നത്. അതേ

സമയം സ്ത്രൈണത എത്ര വ്യത്യസ്തമാണെന്നും നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. വ്യത്യാസത്തിലുള്ള ഊന്നൽ സ്ത്രീയെ കൊള്ളാവുന്ന തരം ഉള്ളടക്കങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്നു എന്നു മാധവിക്കുട്ടി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. യാദാർത്ഥ്യമായ സ്ത്രീപുരുഷ തുല്യതയേക്കാൾ സ്ത്രീപക്ഷ തലയിലാണ് അവരുടെ ഊന്നൽ എന്നു വിലയിരുത്താനാണ് ഇതു നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

ദാമ്പത്യത്തിലെ സ്വാർത്ഥത, കാപട്യം, സദാചാരനാശ്യം

സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങളെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന സദാചാരം, കാപട്യം, സ്വാർത്ഥത ഇവയെ ഒക്കെ മറന്നിരിക്കാണിക്കാൻ ഈ വ്യത്യസ്തമായ സ്ത്രീയുടെ ജയപരാജയങ്ങൾ മാധവിക്കുട്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അതിലുപരി സ്വന്തം കാമനകളുടെ മേധാവിയായ, ഇഹരാധികാരിയായ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാവനയെ പൂർണ്ണതയോടെ വരച്ചുകാട്ടി. സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്നിലധികം മിഥ്യകളെ തകർക്കാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായുള്ളത് മാംസനിബദ്ധമല്ലാത്ത പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമാണ്. കാല്പനിക കവികളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, അവരിൽ നിന്നു പകർന്ന് പിൻക്കാലത്തു മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ ആദർശമായി മാറിയ മാംസനിബദ്ധമല്ലാത്ത അനുരാഗത്തെ മാധവിക്കുട്ടി ശരിക്കും കീറിമുറിച്ചു. അവർ പ്രണയത്തെ പൂർണ്ണമായും ശരീരവുമായി ചേർത്തുവെച്ചുകൊണ്ട് ആവിഷ്കരിച്ചു. എന്നാലത് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലൈംഗികത മാത്രമായിരുന്നില്ല. സ്നേഹം, പ്രണയം, ശരീരം ഇവ മൂന്നും കൈകോർത്തു നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭൂതിലോകമാണവർ പണിതുയർത്തിയത്. അവിടെ ലൈംഗികതയും ഉണ്ടായേക്കാം എന്നു മാത്രം. എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ചൂടും ചുരുമുള്ള ഭംഗിയും മാർദ്ദവവുമുള്ള, ആകൃതി ഭംഗിയുള്ള, മണമുള്ള ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു. വാക്കിന്റെ ഏതളവിലും സുന്ദരമായി ഇണങ്ങുന്ന ഒരുടുപ്പായി ശരീരത്തെ മാധവിക്കുട്ടി തുന്നിയെടുത്തു. ചന്ദനമരങ്ങളിൽ അതു ആഴങ്ങളോടെ, വിസ്തരിച്ചുള്ള ഒരു രാഗാലാപനം പോലെ അവർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അതു സ്വവർഗാനുരാഗം എന്ന ലേബലിൽ കൃത്യതയോടെ ഒതുക്കി നിർത്തേണ്ട ഒരു കൃതിയാണോ എന്ന സംശയം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികതയോടുള്ള അവജ്ഞ വളരെ പ്രകടമാണു താനും. അതിനു മുന്നോടിയായി സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിലെ ജഡത്വം ദാമ്പത്യത്തെ മുൻനിർത്തി അപനിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. മുത്തു നരച്ച് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ദാമ്പത്യം പരിഷ്കൃതർക്ക് നിശ്ചയമായും ദുസ്സഹമാണ്. ഒരേ കട്ടിലിൽ അടുത്തടുത്ത് ശയിച്ച് അന്യോന്യം വിയർപ്പുഗന്ധം കൈമാറുക. സൂര്യോദയത്തിൽ കക്കൂസിൽ വെള്ളമൊഴിക്കാൻ മറന്ന ഇണയുടെ അമേധ്യം ദർശിക്കുക, അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയെന്നു തോന്നിക്കുന്ന മനോഹരാംഗുലികളാൽ സ്വയംഭോഗം നടത്തുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ താളം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിദ്രാഭിനയം നടത്തുക. വേണ്ട, എനിക്കുവേണ്ട, മാനുരാൽ പുക്ഴ്ത്തപ്പെട്ട ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എനിക്കു വേണ്ട, വേണ്ട. മറ്റൊരാളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന കൊഴുത്ത ദ്രാവകം എന്റെ വായിന് ആവശ്യം

മില്ല. ജോലി ചെയ്ത് തളർന്ന എന്റെ ശരീരത്തിനു കാമത്തിന്റെ വികൃതഭാവം സഹിക്കാനാവില്ല . (പുറം 165)

ഇരട്ടകൾ

ഒരേസമയം വ്യവസ്ഥയ്ക്കു കീഴ്പ്പെടുന്ന, അതേസമയം ക്രൂരമായ പകയോടെ അതിനെ നേരിടുന്ന, ചെറുക്കുന്ന രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് മാധവിക്കുട്ടി ഭിന്നവർഗ ദാമ്പത്യത്തെ വിമർശിക്കുന്നത്. രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഒരേ ആഖ്യാനസ്വരത്തിന്റെ, ഒന്നിന്റെ തന്നെ ഇരട്ടകളായി കാണാം.

എന്നിൽ മറ്റൊരുത്തി ജീവിക്കുന്നു
എന്റെ ഇരട്ട
ജീവിക്കാനനുവദിക്കപ്പെടാത്തവൾ...
അമാവാസി കണ്ണുകളാൽ അവൾ
എന്റെ മുഖശ്രീയെ മുറിവേൽപ്പിച്ച്
മെല്ലെ
എത്രയോ മെല്ലെ
എന്നെ പകുതി മനുഷ്യസ്ത്രീയും
പകുതി മാർജ്ജാരിണിയും
ആക്കിത്തീർക്കുന്നു . (മാർജ്ജാരം)

സ്വവർഗസ്നേഹത്തിന്റെ ശരീരപരത

ഭിന്നവർഗ ലൈംഗികതയോടുള്ള അകൽച്ച പൂർണ്ണമാകുന്നത് സ്വവർഗസ്നേഹത്തെ ശരീരപരമായ ആവേശങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്. കുളത്തിന്റെ പടവുകളിൽ വെച്ച് കുളച്ചണ്ടിയുടെയും പായലിന്റെയും വെള്ളിലയുടെയും ആമ്പലിന്റെയും ചിറ്റുമുതിന്റെയും മണവും സ്വാദും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശാരീരികമായ ഒരടുപ്പം നാമിവിടെ കാണുന്നു. ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഷീലയെ കല്യാണിക്കുട്ടി ആശ്ലേഷിച്ചു ചുംബിക്കുന്നു. അവൾ എന്നെ സർവശക്തിയുമുപയോഗിച്ച് കുളപ്പുരയുടെ ചാണകം മെഴുകിയ നിലത്തേക്ക് മെല്ലെ വീഴ്ത്തിയിട്ടു. എന്റെ ശരീരത്തെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ എല്ലായിടവും നോവുന്ന ചുംബനങ്ങളാൽ പൊതിഞ്ഞു. ഞാൻ ലജ്ജയാലും അപമാനഭാരത്താലും എന്റെ കണ്ണുകളടച്ചു. എത്ര നേരം ഞാൻ ജീവഹരമെന്ന പോൽ അവളുടെ ആക്രമണത്തിനു വഴങ്ങി അവിടെ കിടന്നു എന്നു തന്നെ എനിക്കു ഓർമ്മയില്ല. യുഗങ്ങളോളം ഞാൻ അവളുടെ തുടിക്കുന്ന കൈകാലുകളുടെ അടിമയായിരുന്നു... അതിനുശേഷം ഞാനവളുടെ പ്രേമഭാജനമായി മാറി. അവളുടെ വായുടെ നനവും സ്വാദും എന്റേതായി. അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാർദ്ദവങ്ങളും കാഠിന്യങ്ങളും എന്റെ സഹവർത്തികളായി.

വർഗനിലകൾ

ഇവിടെയും വർഗപരമായ മേൽ/ കീഴ്ബന്ധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരടർ നാം കാണാതിരുന്നുകൂടാ. ഷീലയുടെ അച്ഛന്റെ ആശ്രിതയായി വളർന്ന കല്യാണിക്കുട്ടി അവളുടെ പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു നടന്നു.

ഷീലയുടെ ഭക്ഷണമുറിയിലോ കിടപ്പുമുറിയിലോ കലയാണിക്കൂട്ടിക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ഷീല നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ കട്ടിലിൽ ഇരുന്ന കലയാണിക്കൂട്ടിയെ മുത്തശ്ശി ശകാരിച്ചു പുറത്താക്കി. കലയാണിക്കൂട്ടി പഠിച്ചു ഡോക്ടറായത് ഷീലയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ധനസഹായം കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഷീലയുടെ അച്ഛന്റെ മരണത്തെ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കലയാണിക്കൂട്ടി ഒരു ദിവസം ഷീലയുടെ പിതാവ് തന്റെയും പിതാവുമാണെന്നു സംശയിക്കുന്നു. പണം ചെലവഴിച്ചത് അതുകൊണ്ടാവാം. സാമ്പത്തികമായ കീഴായ്മയും ആശ്രിതാവസ്ഥയും കലയാണിക്കൂട്ടിയിൽ അപകർഷതയേക്കാൾ വിറും ഉറപ്പുമാണ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത്. അവൾ പറയുന്നു: നിനക്കൊരു മാറ്റവുമില്ല എന്റെ ഷീലാ, നീയിപ്പോഴും ദാനശീലയായി നിലകൊള്ളുന്നു. നിനക്ക് കൊടുക്കാനറിയാതെയിരുന്നു. ബാല്യകാലം മുതൽക്കേ നീ ദാനശീലം വളർത്തിയെടുത്തു. ഒപ്പം സഹനശക്തിയും. നീ ജനിച്ചത് അത്തരമൊരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. ദാനശീലരും ധർമ്മിഷ്ഠരുമുള്ള ഒരു പുരാതന കുടുംബം. നീ കുലീനയായി ജനിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് സംയമനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. നീ കലാബോധമുള്ള ഒരു ധനികയാണ് എന്നു കലയാണിക്കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ കലാബോധം ഉണ്ടാകുന്നതും ധനമുണ്ടാകുന്നതും ഒരു കുറ്റമാണെന്ന നാട്യത്തിലാണ് നിസംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു എന്ന് ഷീല തിരിച്ചടിക്കുന്നു.

പരസ്പരം വീരോടെ പോരാടുകയും എന്നാൽ നിസ്സഹായമായി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയുമാണ് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ. ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികതയുടെ ഘടന ലയിച്ചു കിടക്കുന്ന തരത്തിലാണവരുടെ ശാരീരികാടമ്യങ്ങളും. ആയതിനാൽ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുമ്പോഴും അതിന്റെ അസ്ഥിരീകരണമായി വഴിമാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ. ലെസ്ബിയൻ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാമാന്യധാരണയെ പരിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്ദർഭത പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കലയാണിക്കൂട്ടിയിൽ അധികാരവും മേൽനിലയും അതിലൂടെ ആണത്തവും ഉണർത്തിയെടുക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം അവളുടെ വർഗ്ഗപരമായ കീഴാളത തന്നെയാവണം. അതവളിൽ എതിർബലവും അധീശനിലയുമായി തെളിയുന്നു. ലൈംഗികതയിലെ കർത്യനിലയും ഷീലയുടെ നിസ്സഹായമായ കീഴടങ്ങലും അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പണ്ടു നീയെന്നെ എന്നും പെണ്ണേ എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നത്. ആ വിളി മാറ്റിക്കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ആണായി അഭിനയിച്ചത്. നിന്റെ പെണ്ണും ആണും ഞാനായി തീർന്നു. ആസ്ത്രേലിയയിലേക്ക് കൂടെ ചെല്ലാനും തന്നോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിശ്രാന്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനും ഷീലയെ അവൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് അവൾ സ്വയം യജമാനത്തം ആളുകയാണ്. ഷീലയെ ആണായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ മാത്രമേ തനിയ്ക്കു പ്രസവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂവെന്നും കലയാണിക്കൂട്ടി ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരിക്കൽ ഷീലാ, നീയൊരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കെന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങാമായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു

ഷീലയുടെ ഭക്ഷണമുറിയിലോ കിടപ്പുമുറിയിലോ കലയാണിക്കൂട്ടിക്ക് പ്രവേശനം
 ശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ഷീല നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടിലിൽ
 ഇരുന്ന കലയാണിക്കൂട്ടിയെ മുത്തശ്ശി ശകാതിച്ചു പുറത്താക്കി. കലയാ
 ണിക്കൂട്ടി പഠിച്ചു ഡോക്ടറായത് ഷീലയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ധനസഹായം കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഷീലയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മരണത്തെ നിർവ്വി
 ഹായം കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഷീലയുടെ അച്ഛന്റെ മരണത്തെ നിർവ്വി
 കാതരയോടെ സ്വീകരിച്ച കലയാണിക്കൂട്ടി ഒരു ദിവസം ഷീലയുടെ
 പിതാവ് തന്റെയും പിതാവാണ് സന്ദർശിക്കുന്നു. പണം ചെലവു
 ഴിച്ചത് അതുകൊണ്ടാവാം. സാമ്പത്തികമായ കീഴായ്മയും ആശ്രിത
 വസ്ഥയും കലയാണിക്കൂട്ടിയിൽ അപകർഷതയേക്കാൾ വീറും ഉറപ്പും
 മാണ് നിർമ്മിച്ചുകൊടുത്തത്. അവൾ പറയുന്നു: നിനക്കൊരു മാറ്റവുമില്ല
 എന്റെ ഷീലാ, നീയിപ്പോഴും ദാനശീലയായി നിലകൊള്ളുന്നു. നിനക്ക്
 കൊടുക്കാനറിയാമല്ലോ. ബാല്യകാലം മുതൽക്കേ നീ ദാനശീല
 വളർത്തിയെടുത്തു. ഒപ്പം സഹനശക്തിയും. നീ ജനിച്ചത് അത്തരമൊരു
 കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. ദാനശീലയും ധർമ്മിയുമുള്ള ഒരു പുരാതന
 കുടുംബം. നീ കൂലിയായി ജനിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് സായ
 മനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. നീ കലാബോധമുള്ള ഒരു ധനി
 കയാണ് എന്നു കലയാണിക്കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ കലാബോധം ഉണ്ടാകു
 ന്നതും ധനമുണ്ടാകുന്നതും ഒരു കുറ്റമാണെന്ന നാട്യത്തിലാണ് നീ
 സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു എന്ന് ഷീല തിരിച്ചറിയുന്നു.

പരസ്പരം വീറോടെ പോരാടുകയും എന്നാൽ നിസ്സഹായമായി
 പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയുമാണ് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ. ഭിന്നവർഗ്ഗ
 ലൈംഗികതയുടെ ഘടന ലയിച്ചു കിടക്കുന്ന തരത്തിലാണവരുടെ ശാശി
 റികാടപ്പങ്ങളും. ആയതിനാൽ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ
 നിലനിർത്തുമ്പോഴും അതിന്റെ അസ്ഥിരീകരണമായി വഴിമാറുകയും
 ചെയ്യുന്നു ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ. ലെസ്ബിയൻ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
 സാമാന്യധാരണയെ പരിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്ദർഭപ്ര
 വർത്തിക്കുന്നത്. കലയാണിക്കൂട്ടിയിൽ അധികാരവും മേൽനിലയും
 അതിലൂടെ ആണത്തവും ഉണർത്തിയെടുക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം
 അവളുടെ വർഗപരമായ കീഴാളത തന്നെയാവണം. അതവളിൽ
 എതിർബലവും അധീശനിലയുമായി തെളിയുന്നു. ലൈംഗികതയിലെ
 കർതൃനിലയും ഷീലയുടെ നിസ്സഹായമായ കീഴടങ്ങലും അതു സൂചി
 പിക്കുന്നു.

പണ്ടു നീയെന്നെ എന്നും പെണ്ണേ എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നത്. ആ
 വിളി മാറ്റിക്കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ആണായി അഭിനയിച്ചത്. നിന്റെ പെണ്ണും
 ആണും ഞാനായി തീർന്നു . ആസ്ത്രേലിയയിലേക്ക് കൂടെ ചെല്ലാനും
 തന്നോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിശ്രാന്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവി
 ക്കാനും ഷീലയെ അവൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് അവൾ
 സ്വയം യജമാനത്തം ആളുകയാണ്. ഷീലയെ ആണായി സങ്കല്പിച്ചു
 കൊണ്ട് അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ മാത്രമേ തനിയ്ക്കു പ്രസവിക്കാൻ ആഗ്ര
 ഹമുള്ളുവെന്നും കലയാണിക്കൂട്ടി ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരിക്കൽ
 ഷീലാ, നീയൊരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കെന്നെ സ്നേ
 ഹിച്ചു തുടങ്ങാമായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു

കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഗുരുപുത്രിയാണ്. ഗുരുപുത്രിമാരെ സ്നേഹിച്ച രാജകുമാരൻമാരെപ്പറ്റി നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ? നീ എന്തുകൊണ്ട് ഒരാണായി ജനിച്ചില്ല? എന്നുമവൾ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ലെസ്ബിയൻ സ്വത്വത്തിന്റെ ദ്രാവകത്വവും(ഫ്ലൂയിഡിറ്റി) അവയും കൂടി ഈ നോവലിൽ നിഴലിടുന്നു.

ഏകശിലാത്മകമല്ല ലെസ്ബിയൻ മണ്ഡലം

ലിനവർഗ്ഗലൈംഗികതയെ വിമർശിക്കുമ്പോഴും ലെസ്ബിയൻ അനുഭവമണ്ഡലത്തെ ഏകശിലാത്മകമായി കാണരുതെന്നും വിശുദ്ധമായ ആദർശലോകമായി അതിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കരുതെന്നും ഈ നോവൽ നമ്മോടു പറയുന്നു. അതിനകത്തും അധികാരത്തിന്റെ ബലതന്ത്രങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽത്തന്നെയും ആനന്ദത്തിനുള്ള പൗരാവകാശങ്ങളെ സ്വയം രണാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു മണ്ഡലമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാൻ ഈ നോവലിലൂടെ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവകാശലംഘനങ്ങൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള പടയൊരുക്കത്തോടൊപ്പം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സ്ത്രീവിമോചനസങ്കല്പത്തിന്റെ അടിത്തറ കാമനകളാൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അത് സ്നേഹത്തെ വിശാലമായ മട്ടിൽ പുതുക്കിയെഴുതുന്നു. അപരനോടുള്ള സഹജീവിസ്നേഹമായും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടുള്ള ദീനാനുകമ്പ കലർന്ന സ്നേഹമായും അതിലുപരി തന്നോടുതന്നെയുള്ള സ്വാഭിമാനം കലർന്ന സ്നേഹമായുമൊക്കെ അതിനെ വേറിട്ടു മനസ്സിലാക്കാം എന്നു ജെ.ദേവിക പറയുന്നു. (സ്നേഹം പ്രസരിപ്പിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരിയായ കമല, 2016 മാതൃഭൂമി, ജൂൺ 19-25) സ്നേഹത്താൽ പരസ്പരം ബന്ധിതരായവരുടെ ഐക്യമുന്നണിയിലൂടെ ലോക്സേവാ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതേ സ്നേഹമാണെന്ന് ദേവിക നിരീക്ഷിക്കുന്നു. തന്നോടുതന്നെയുള്ള സ്നേഹത്തെ അവർ സ്വരൂപിച്ചതിന്റെ കാരണം സ്വയം അലങ്കരിക്കുന്നതിലും ശരീരത്തെ കാമനാവിനിമയത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിലും ഒക്കെയായി നാം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. (സ്നേഹണ്ടായാ പാക്കിയൊന്നും വേണ്ട, ന്റെ മാധവിക്കുട്ട്യേമേ എന്നു ജാനു പറയുന്നുണ്ട്)

50 കൾക്കുശേഷം ഇന്ത്യയിലാകമാനം വ്യാപിച്ച സ്ത്രീയെഴുത്തിന്റെ ഉണർവ് മാധവിക്കുട്ടിയിലും പുതിയൊരു ഊർജ്ജമായി നിറഞ്ഞിരിക്കണം. ഉറുദുവിൽ ഇസ്‌മത് ച്യംഗ് തായും ബംഗാളിയിൽ ആശാപൂർണ്ണയും മഹാശ്വേതയും അമൃതാപ്രീതവും അജിത്കൗറും ഒക്കെയടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരികളുമായി സ്ത്രീവാദസാഹോദര്യം പുലർത്തുന്നുണ്ട് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ രചനകൾ. അതിൽത്തന്നെ ഇസ്‌മത് ച്യംഗ് തായുടെ ലിഹാഫ് പോലെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച രചനകൾ ചന്ദനമരങ്ങളുമായി പ്രമേയപരമായ സാമ്യം പങ്കുവെക്കുന്നു. അവർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ അവിടെയും തീരുന്നില്ല. രാധാകൃഷ്ണപ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഇരുവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. വരേണ്യകുടുംബത്തിൽ പിറന്നിട്ടും വേലക്കാരികളുമായുള്ള സമ്പർക്കവും ഇഴുകിച്ചേരലും അവർ ഇരുവർക്കും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു. ഇരുവരും അശ്ലീലമെഴുത്തിന്റെ പേരിൽ സദാചാരവിചാരണ നേരിടേണ്ട

തായി വന്നു. ഇസ്‌മത് കോടതിയിൽ നിരന്തരം പ്രതിയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മരണാനന്തരം ഇരുവരുടെയും സംസ്കാരചടങ്ങുകളിൽ വിവാദം നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സമാന്തരം. ഇരുവരും പുരുഷന്മാരോടുള്ള കാമനകളെ തുറന്നെഴുതി. പുരുഷന്റെ മുക്കിനുള്ളിലെ രോമത്തെക്കുറിച്ചും അടിവസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയും താണെഴുതുമെന്ന് ഇസ്‌മത് തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. സർവ്വോപരി സാഹസികവും മാതൃകയുമായ സത്യസന്ധത ഇരുവരെയും കൂടുതൽ സമാനരാക്കുന്നു. അതിലുപരി ദേശീയതയിലും അതു മുന്നോട്ടുവെച്ച ബലിഷ്ഠമായ ആശയസംഹിതകളിലും സവർണ്ണഭാവുകത്വത്തിലും നീങ്ങിയ തദ്ദേശീയസാഹിത്യത്തിലെ വരേണ്യപ്രവണതകൾക്കെതിരായ ദിശയിലാണ് ഇവരും തുലിക ചലിപ്പിച്ചത്. തുറന്നെഴുത്ത് എന്ന സാമാന്യവൽക്കരണത്തിനും അപ്പുറത്ത് സ്വയം ബലികൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അഗ്നിനുത്തമായിരുന്നു അത്. ■